

MAKTAB RAHBARLARINING QAROR QABUL QILISH TEZLIGI VA VAQTNI BOSHQARISH O'RTASIDAGI O'ZARO BOG'LIQLIK

Zikirillayeva Iroda Bahodir qizi

Xalqaro Nordik Universiteti 2-bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17986858>

Annotatsiya. Maqolada umumta'lim maktablari rahbarlarining boshqaruv faoliyatida qaror qabul qilish tezligi va vaqtni samarali boshqarish o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik tahlil qilinadi. Zamonaviy ta'lim tizimida rahbarning tezkor, asosli va oqilona qaror qabul qilishi ta'lim jarayonining uzluksizligi va samaradorligini ta'minlashda muhim omil hisoblanadi. Tadqiqotda vaqtni boshqarish ko'nikmalari rivojlangan rahbarlarning qaror qabul qilish jarayoni tezroq va sifatliroq bo'lishi ilmiy-nazariy jihatdan asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: maktab rahbari, qaror qabul qilish, vaqtni boshqarish, boshqaruv samaradorligi, ta'lim menejmenti.

Globallashuv va ta'lim tizimida olib borilayotgan islohotlar maktab rahbarlaridan yuqori darajadagi boshqaruv kompetensiyalarini talab etmoqda. Xususan, tezkor qaror qabul qilish va vaqtni to'g'ri rejalashtirish rahbar faoliyatining muhim jihatlaridan biri hisoblanadi. Maktab muhitida yuzaga keladigan muammolarni kechiktirmasdan hal etish, ta'lim sifati va jamoa faoliyatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu bois rahbarning vaqtni boshqarish qobiliyati uning qaror qabul qilish tezligi bilan chambarchas bog'liqdir.

Qaror qabul qilish – bu rahbarning muayyan vaziyatni tahlil qilib, eng maqbul yechimni tanlash jarayonidir. Maktab rahbarlari kundalik faoliyatida o'quv jarayoni, pedagogik jamoa, ota-onalar bilan bog'liq ko'plab masalalar yuzasidan tezkor qarorlar qabul qilishga majbur bo'ladilar. Qarorning kechikishi muammoning chuqurlashuviga, jamoada ishonchsizlik paydo bo'lishiga olib kelishi mumkin.

Tezkor qaror qabul qilish esa rahbarning vaziyatni oldindan ko'ra bilishi, tajribasi va boshqaruv jarayonini samarali tashkil etishiga bog'liq. Vaqtni boshqarish – bu mavjud vaqt resurslaridan oqilona foydalanish, ustuvor vazifalarni aniqlash va faoliyatni rejalashtirish jarayonidir. Vaqtni to'g'ri boshqara oladigan rahbar:

- muhim vazifalarni ikkinchi darajali ishlardan ajrata oladi;
- stress holatlarini kamaytiradi;
- qaror qabul qilish uchun yetarli tahlil vaqtiga ega bo'ladi.

Aksincha, vaqtni noto'g'ri rejalashtirish rahbarni shoshma-shosharlik bilan qaror qabul qilishga yoki qarorlarni kechiktirishga majbur qiladi.

Jadval-1. Qaror qabul qilish tezligi va vaqtni boshqarish o'rtasidagi bog'liqlik modeli

Ko'rsatkichlar	Past daraja	O'rtacha daraja	Yuqori daraja
Vaqtni rejalashtirish	Tartibsiz	Qisman rejalashtirilgan	Tizimli
Qaror qabul qilish tezligi	Sekin	Barqaror	Tezkor
Qaror sifati	Past	Qoniqarli	Yuqori
Boshqaruv samaradorligi	Past	O'rtacha	Yuqori

Shunday qilib, 1-jadvalda maktab rahbarlarining vaqtni boshqarish darajasi va qaror qabul qilish tezligi o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni ifodalovchi tahliliy model keltirilgan. Ushbu

model orqali vaqtni boshqarish darajasi oshgan sari qaror qabul qilish tezligi va sifati ham ortib borishi ko'rsatib berilgan.

Jadvalda keltirilgan ko'rsatkichlar rahbarlik faoliyatining turli bosqichlarida boshqaruv samaradorligini baholashga yordam beradi. Mazkur model tadqiqot natijalarini tizimli tahlil qilish hamda amaliy tavsiyalar ishlab chiqishda nazariy asos vazifasini bajaradi.

Ilmiy tahlillar shuni ko'rsatadiki, vaqtni samarali boshqaradigan rahbarlar qaror qabul qilishda ancha tezkor va ishonchli bo'ladilar. Chunki ular:

- oldindan rejalashtirilgan ish jadvaliga ega bo'ladi;
- favqulodda vaziyatlar uchun vaqt zaxirasini shakllantiradi;
- axborotni tez tahlil qilish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Demak, vaqtni boshqarish qaror qabul qilish tezligining muhim omillaridan biri bo'lib, u rahbarning umumiy boshqaruv samaradorligini oshiradi.

2-jadval. Amaliy tavsiyalar

Maktab rahbarlari uchun vaqt menejmenti bo'yicha qisqa treninglar tashkil etish.

Kunlik va haftalik ish rejalari bilan ishlashni joriy etish.

Qaror qabul qilishda delegatsiya usulidan foydalanish.

Raqamli rejalashtirish vositalaridan (elektron kalendar, monitoring tizimlari) foydalanish

Xulosa qilib aytganda, maktab rahbarlarining qaror qabul qilish tezligi bevosita ularning vaqtni boshqarish ko'nikmalariga bog'liq. Vaqtni oqilona rejalashtirish va undan samarali foydalanish rahbarlarga muammolarni tez va sifatli hal etish imkonini beradi. Shu sababli maktab rahbarlari uchun vaqt menejmenti bo'yicha treninglar va amaliy mashg'ulotlarni tashkil etish, ularning boshqaruv kompetensiyalarini yanada rivojlantirishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Ismoilov R.X. Ta'lim muassasalarida strategik boshqaruv. – Toshkent: Innovatsiya, 2022.
2. Zokirova D.K. Maktab rahbarlarida boshqaruv kompetensiyalarini rivojlantirish. – Toshkent: Pedagogika, 2023.

3. Northouse P.G. Leadership: Theory and Practice. – Thousand Oaks: SAGE Publications, 2025.

